

Análisis bibliométrico de la publicación de artículos científicos sobre la competitividad en hospitales privados

Bibliometric analysis of the publication of scientific articles on competitiveness in private hospitals

María del Pilar Hernández Arvizu¹

Jaime Apolinar Martínez Arroyo²

Marco Antonio Valenzo Jiménez³

Cuauhtémoc Guerrero Dávalos⁴

Recibido: 28 de enero de 2026 Aprobado: 18 de marzo de 2026

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20116473>

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar el nivel de desarrollo teórico de la competitividad, mediante el estudio de actividad científica de los artículos publicados relacionados con la competitividad de hospitales privados. Es un estudio bibliométrico descriptivo con una temática específica, de artículos publicados en Scopus, a partir de 1996 hasta 2024 utilizando el software VOSviewer. Los resultados dieron 868 documentos, analizando las concurrencias, los autores con mayor producción científica, las instituciones desde donde se genera, el país o territorio, el área temática y su financiación. Los hallazgos obtenidos fortalecen el conocimiento en esta área de estudio, al tiempo que abren nuevas líneas de investigación futuras.

Palabras clave: Competitividad, Hospital privado, Coocurrencia de palabras clave, análisis bibliométrico, VOSviewer.

ABSTRACT

This work aims to analyze the theoretical Development of competitiveness by studying the scientific activity of published articles related to the competitiveness of private hospitals. This is a descriptive bibliometric study with a specific theme, focusing on articles published in Scopus from 1996 to 2024, utilizing the VOSviewer software. The results gave 868 documents, analyzing the co-occurrences, the authors with the highest scientific production, the institutions from which it is generated, the country or territory, the thematic area, and its financing. The findings strengthen the body of knowledge in this field of study while opening new avenues for future research.

Keywords: Competitiveness, Private hospital, co-occurrences of Keywords, bibliometric analysis, VOSviewer.

¹ Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4912-5870> Correo Electrónico: 1838145b@umich.mx

² Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9926-4801> Correo Electrónico: jmartinez@umich.mx

³ Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6155-5948> Correo Electrónico: marco.valenzo@umich.mx

⁴ Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5777-8735> Correo Electrónico: cuauhtemoc.guerrero@umich.mx

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los hospitales privados operan en un entorno altamente competitivo y dinámico, influenciado por avances tecnológicos, cambios demográficos, expectativas de los pacientes y políticas públicas de salud. En este contexto, la competitividad se ha convertido en un factor clave para la sostenibilidad y mejora continua de estas instituciones. Aunque existe una amplia producción científica sobre competitividad en sectores empresariales, su aplicación y análisis específico en el ámbito privado sigue siendo limitado.

Diversos estudios han abordado la necesidad de adoptar herramientas de gestión estratégica en hospitales privados para mejorar su desempeño, reducir costos, incrementar la eficiencia operativa y elevar la calidad de servicios prestados (Giacometti, 2013), (Hernan Gomez, Londoño Rúa, & Serrano Garcia, 2016). Asimismo, organizaciones como la CEPAL (2001) y la OCDE (2016) han resaltado la importancia del gasto en salud y la creciente participación del sector privado en la provisión de servicios médicos, lo mismo que justifica la necesidad de estudiar su competitividad de manera específica. En este marco, el análisis bibliométrico se presenta como una herramienta útil para evaluar la evolución, impacto y tendencias de la producción científica sobre un tema determinado. Esta técnica permite identificar autores clave, redes de colaboración, áreas temáticas emergentes y vacíos de investigación (Salinas-Ríos & García-López, 2022).

Por lo tanto, el objetivo de este artículo es analizar la producción científica relacionada con la competitividad en hospitales privados, a través de un estudio bibliométrico de artículos indexados en la base de datos SCOPUS entre 1996 y 2024. Con ello, se busca contribuir al conocimiento sobre el desarrollo teórico y práctico de la competitividad en este sector, así como generar insumos relevantes para académicos, gestores hospitalarios y responsables de políticas públicas.

El artículo se estructura de la siguiente manera: en la sección 2 se presenta una revisión de la literatura especializada; en la sección 3 se describe la metodología empleada; la sección 4 expone los resultados del análisis; la sección 5 discute los hallazgos en relación con la literatura revisada; y finalmente, en la sección 6 se plantean las conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

El mercado mundial de la atención a la salud está aumentando y los analistas creen que esta tendencia continuará en el futuro a mediano y largo plazo (Balogun, 2017). De hecho, los hospitales privados están adoptando estrategias menos centradas en el propio hospital enfocándose más en cambiar las expectativas de los pacientes (Schivone et al. 2021). Esto Implica transformar los paradigmas empresariales tradicionales. Prado-Prado y otros (2020) establecen que los modelos comerciales tradicionales deben cambiar debido a los avances tecnológicos y la digitalización, especialmente en el sector de la atención médica, donde se requiere una transformación significativa en los ecosistemas.

Ferreira y otros, (2020) argumentan que la situación actual de la competencia representa un obstáculo para la creación de productos o servicios novedosos que se fundamentan en recursos y habilidades ya establecidos. Este incremento en la competencia entre hospitales privados subraya la importancia de que estas instituciones de salud tomen medidas para entender cómo se comportan los pacientes y cuáles son sus preferencias. Esto permitirá el desarrollo de programas diseñados para satisfacer de manera personalizada las expectativas individuales de cada paciente (Butt I, 2019).

Al incluir la adopción de tecnologías avanzadas como industria 4.0 y la inteligencia artificial (Matheny, Whicher, & Thadaney, 2019). En este mismo sentido, los hospitales privados para incrementar su competitividad, deben integrar tecnologías avanzadas y habilidades humanas para garantizar una atención de mayor calidad. En este caso los hospitales privados deberían adaptar su modelo de negocio y su estrategia al rápido cambio en el panorama socioeconómico (Chung, 2023).

Sin embargo, la introducción de tecnologías innovadoras en los hospitales privados, como la inteligencia artificial, requieren un cambio cultural dentro de la comunidad médica y que las nuevas tecnologías estimulen el proceso desde el exterior (Adam Bohr, 2020). Haciendo indudable que, los avances digitales enfatizan la importancia de poner a los pacientes en el centro de las decisiones y tratarlos como actores activos en el proceso de generación de valor en lugar de sujetos pasivos (Balta et al. 2021).

A partir de lo anterior, es conveniente referir el concepto de competitividad desde diferentes enfoques y de acuerdo con el contexto donde es aplicado, tal es el caso de Ferraz, Kupfer y Haguenaer (1996), que la definen como la capacidad de una empresa para crear e implementar estrategias competitivas y mantener o aumentar su cuota de productos en el mercado de manera sostenible. Por otra parte Esserb et al., (1996), desde una visión global e integral argumentan que la competitividad es producto de la interacción compleja y dinámica entre cuatro niveles económicos y sociales de un sistema nacional: los niveles micro, meso, macro y meta, siendo así una competitividad sistémica.

Por consiguiente, Porter hace una contribución especial desde el punto de vista empresarial y define la competitividad como “La capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la población” (Porter, 1990). En este sentido el modelo de Porter ofrece una alternativa sistemática a las explicaciones de la competitividad centradas en un único rasgo de una economía como pueden ser los recursos naturales, las prácticas generales o las políticas gubernamentales (Labarca, 2007).

A todo esto, Eiriz y otros (2010) afirman que la competitividad hospitalaria es la capacidad que tiene un hospital para desarrollar un desempeño superior, que le permita obtener una posición de ventaja competitiva en comparación con otros hospitales. Coincidiendo con la definición anterior el World Economic Forum (2016) la define como la capacidad de una organización, sector o país para sostener e incrementar su participación en los mercados, el tiempo que mejora el bienestar de su población, combinando eficiencia económica con desarrollo social.

Concernientemente al llevar a cabo la revisión de la literatura y según Rodríguez et al. (2018) la conformación de clústeres de turismo de salud en Colombia ha sido una estrategia para consolidar servicios médicos competitivos en la región Caribe, mediante la articulación de actores públicos, privados y académicos. Por otra parte en el contexto mexicano, Méndez-Wong et al. (2021) realizaron una evaluación del posicionamiento e imagen de los hospitales privados en Saltillo, Coahuila, con el objetivo de cómo perciben los usuarios distintos atributos asociados a la competitividad del sector, aportando evidencia empírica relevante sobre la importancia del posicionamiento estratégico y la imagen institucional como factores determinantes en la competitividad hospitalaria.

Ahora bien diversos estudios recientes han profundizado en los factores que determinan la competitividad de los hospitales privados en distintos contextos internacionales. Timofeyev et al. (2024) en una revisión sistémica sobre hospitales europeos, aportan evidencia sobre el efecto de la competencia hospitalaria en la calidad clínica. Por su parte Chen et al. (2024) introducen el vínculo entre capital intelectual y desempeño, con un matiz digital clave para la competitividad, Dyjas (2019) trae la perspectiva del usuario, destacando variables concretas como calidad, tiempos y costos que afectan la competitividad percibida.

Aunado a estos hallazgos, otros estudios recientes han enriquecido la comprensión de la competitividad hospitalaria siguiendo en el ámbito internacional. Huimin et al. (2025) demostraron que, en el contexto de la reforma sanitaria en China, una mayor competencia entre hospitales se traduce en mejoras en la calidad asistencial, siempre que existan adecuados marcos regulatorios. De forma complementaria, Peng et al. (2024) hallaron que la competencia hospitalaria en servicios ambulatorios influye de manera positiva en el seguimiento y resultados clínicos de pacientes, validando el vínculo entre presión competitiva y eficiencia operativa. Por otro lado.

Desde el enfoque bibliométrico, diversos estudios han abordado la evolución temática de la gestión hospitalaria y su vínculo con la competitividad. En este caso Alifah et al. (2024) realizaron un análisis en Scopus para identificar los factores clave que inciden en el desempeño hospitalario, encontrando que la eficiencia operativa, la adopción tecnológica y la calidad del servicio son elementos recurrentes en las publicaciones más citadas. En una línea similar, Adha y Aini (2023) exploraron el papel del capital humano como componente esencial de la competitividad en hospitales, demostrando, a través de mapas de coocurrencia, que el desempeño del personal está estrechamente ligado a la percepción de calidad y sostenibilidad institucional. Estos hallazgos permiten comprender la competitividad hospitalaria desde múltiples dimensiones: institucional, organizacional y perceptiva, aportando un marco robusto para interpretar tendencias actuales y futuras del sector privado.

METODOLOGÍA

El análisis constextual requiere conocimiento profundo del sector. En este caso único y en profundidad, se realizó una investigación exploratoria con médicos que laboran en hospitales privados de calidad, con el objetivo de que ellos compartieran su opinión y de acuerdo a su experiencia las variables que son fundamentales en la competitividad de sus centros de trabajo, para mantener la

objetividad en la investigación, a partir de esta información se realizó la búsqueda en la base de datos utilizada.

Este estudio adopta un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y no experimental, mediante el uso del análisis bibliométrico como técnica principal. El análisis bibliométrico permite examinar la evolución, estructura, productividad y colaboración en la producción científica de un campo específico del conocimiento, a través del uso de indicadores cuantitativos derivados de bases de datos especializadas (Donthu et al., 2021). Su aplicación resulta particularmente útil para evaluar tendencias temáticas, redes de coautoría, áreas emergentes y vacíos de investigación en torno a la competitividad en hospitales privados.

La fuente de información utilizada fue la base de datos Scopus, reconocida por su cobertura multidisciplinaria y por ofrecer herramientas para extraer metadatos confiables y exportables, adecuados para el análisis bibliométrico (Elsevier, 2023). Se seleccionó esta base debido a su amplio contenido en ciencias sociales, gestión y salud, así como por su compatibilidad con herramientas de visualización como VOSviewer.

El proceso metodológico se estructuró en las siguientes etapas: (1) delimitación del campo de estudio, mediante una revisión preliminar de términos clave como competitividad, hospital y privado; (2) extracción de los registros científicos desde Scopus utilizando los operadores booleanos “AND” y “OR”, limitando la búsqueda a artículos publicados entre 1996 y 2024 en títulos, resúmenes y palabras clave (Title, Abstract, Keywords); (3) filtrado por tipo de documento (solo artículos científicos) y por áreas temáticas relevantes como ciencias sociales, administración, salud y economía; y (4) análisis y visualización de resultados con el software VOSviewer versión 1.6.19, que permite representar redes de coocurrencia de palabras clave, coautorías y co-citación mediante mapas de calor y clústers temáticos (Van Eck, 2010).

La búsqueda final arrojó un total de 868 documentos, tras aplicar filtros de inclusión y exclusión previamente definidos. Entre los criterios de exclusión se consideraron documentos duplicados, publicaciones que no trataban de forma directa la competitividad hospitalaria, y aquellos con limitaciones significativas de metadatos. Cabe señalar que no se aplicó restricción por idioma, permitiendo una cobertura más amplia.

Finalmente, es importante reconocer las limitaciones metodológicas del estudio. El análisis se basa exclusivamente en la base de datos Scopus, lo cual puede introducir sesgos relacionados con el idioma, debido al predominio del inglés, así como con el tipo de publicaciones indexadas. No obstante, el uso de herramientas estandarizadas y replicables permite garantizar la validez y trazabilidad del proceso de recolección y análisis de datos.

RESULTADOS

Para la ejecución del protocolo de investigación, se realizó una búsqueda estructurada en la base de datos Scopus, considerando publicaciones desde 1996 hasta 2024. La estrategia de búsqueda utilizó

las palabras clave “Competitividad”, “hospital” y “privado”, lo cual arrojó un total inicial de 3,367 documentos. Ddo el volumen de resultados, se aplicaron filtros por área temática, tipo de documentos (solo artículos científicos) y precisión en las palabras clave. Tras este proceso de depuración, se obtuvo un corpus final de 868 artículos pertinentes para el análisis bibliométrico. La figura 1 muestra un resumen de la cadena de búsqueda aplicada, y los detalles de los filtros utilizados se incluyen en el anexo 1.

Figura 1: Procedimiento para protocolo de investigación

Fuente: Elaboración propia con datos de la cadena de búsqueda en Scopus 2025.

El análisis del volumen anual de publicaciones constituye un indicador clave para observar la evolución del interés académico en torno al tema de la competitividad en hospitales privados (CHP). Los resultados muestran que, durante los primeros años, la producción científica fue escasa y relativamente constante. No obstante, a partir del año 2009 se observa un punto de inflexión con la aparición de 17 estudios, lo que marcó el inicio de una tendencia ascendente. Aunque hubo cierta disminución en los años inmediatos. Esta dinámica positiva continuó fortalecida en los años siguientes, alcanzando un máximo de 158 documentos en el año 2023, lo que refleja un creciente reconocimiento del tema en diversas disciplinas científicas. (véase la Gráfica 1).

Gráfica 1: Tendencia de publicaciones sobre competitividad en hospitales privados por año

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de búsqueda desde Scopus 2025.

El análisis de los datos generados a través del software VOSviewer permitió la construcción de un mapa de coocurrencia de términos que revela una estructura robusta compuesta por cinco clústeres temáticos. En total, se identificaron 334 términos clave (ítems), los cuales fueron agrupados de acuerdo con la frecuencia de aparición conjunta en los documentos analizados.

Cada color representa un clúster distinto y denota la intensidad de las relaciones semánticas entre las palabras, basándose en el número de veces que coexisten dentro del mismo artículo y en las citas que reciben. Esta representación gráfica constituye una forma de análisis cualitativa que permite visualizar las principales áreas de concentración temática en la literatura revisada. Además, el tamaño de cada nodo es proporcional a su frecuencia de aparición, lo que facilita la identificación de los conceptos más recurrentes en el campo de estudio.

La visualización de coocurrencia de palabras clave generada en VOSviewer muestra la conformación de cinco clústeres temáticos claramente diferenciados, cada uno representado por un color distinto. El clúster rojo se enfoca en conceptos relacionados con sostenibilidad, análisis envolvente de datos, economía y competitividad, destacando un enfoque cuantitativo orientado a la eficiencia y al desarrollo económico en contextos hospitalarios. El clúster verde agrupa términos como toma de decisiones, desarrollo sostenible y big data, lo que sugiere un enfoque analítico y estratégico en la gestión hospitalaria. Por su parte el clúster azul se vincula fuertemente a variables

Figura 3: Mapa en VOSviewer por palabras clave de acuerdo con los años de publicación.

Fuente: Elaboración propia desde VOSviewer con datos de palabras clave de Scopus 2025.

La figura 4 representa una ampliación del análisis de coocurrencia centrado en el clúster temático que tiene como núcleo la palabra clave competitiveness. Este clúster, identificado como uno de los más densos en la red, se encuentra interconectado con conceptos estratégicos como sustainability, data envelopment análisis, Economic Development, marketing, government y health care policy, lo cual evidencia un enfoque orientado a la eficiencia organizacional, el desarrollo económico y la formulación de políticas públicas en el contexto hospitalario. Asimismo, se observan asociaciones relevantes con términos como China, India y United States, lo que sugiere una fuerte producción científica en torno a la competitividad hospitalaria en estos países.

La presencia de nodos vinculados con COvid-19, public health y medical tourism indica, además, una evolución temática hacia problemáticas contemporáneas que han impactado directamente en el posicionamiento competitivo de las instituciones de salud. Este clúster permite visualizar no solo la centralidad del término competitiveness dentro del campo de estudio, sino también su articulación con enfoques cuantitativos y estratégicos ampliamente utilizados en la evaluación de desempeño hospitalario.

Gráfica 2: Documentos por fuente de publicación

Fuente: Elaboración propia con datos de Scopus 2025.

La gráfica 3 presenta el número de documentos publicados por los autores más activos en el tema de estudio. Se observa que, aunque la producción está distribuida entre varios investigadores, existe un grupo reducido que ha contribuido con tres o más artículos relacionados con la competitividad hospitalaria. Este patrón sugiere una participación especializada pero aún limitada en cuanto a la consolidación de líderes académicos en el área.

Los resultados permiten identificar a estos autores como referentes clave en la producción de conocimiento sobre hospitales privados, siendo potenciales fuentes para futuras colaboraciones, revisiones sistemáticas o estudios comparativos. Además, este tipo de análisis facilita la construcción de una red de expertos que contribuyen al desarrollo teórico y metodológico del campo.

Gráfica 3: Análisis desde Scopus, documentos por autor más representativos.

Fuente: Elaboración propia con datos de Scopus 2025.

La figura 5 muestra el análisis de coautoría entre los autores más representativos en el estudio de la competitividad en hospitales privados, basado en el número de publicaciones y frecuencia de citación. En este mapa, los nodos representan a los investigadores, mientras que los enlaces indican relaciones de colaboración científica. El tamaño de cada nodo es proporcional al número de documentos producidos y su impacto dentro del campo.

Destacan autores como Sarros J.C., Cooper B.K. y Sant, cuya producción científica muestra concentración temporal en el año 2012, así como Al-Khasabah M.A.I. y Salleh H.S., con publicaciones más recientes hacia 2022. La distribución temporal, representada por un gradiente color, permite observar la evolución de las redes de colaboración y la consolidación de núcleos temáticos emergentes. Este tipo de visualización es útil para identificar comunidades científicas activas, autores influyentes y posibles referentes teóricos dentro del ámbito hospitalario.

Figura 5: Autores en coautoría desde VOSviewer.

Fuente: Elaboración propia desde VOSviewer con datos de Scopus 2025.

La figura 6 presenta un mapa de coocurrencia entre países con al menos cinco documentos publicados sobre competitividad en los hospitales privados, identificando nueve clústeres de colaboración internacional. Estados Unidos se posiciona como el país con mayor número de publicaciones y como eje articulador de redes académicas globales, seguido de naciones como Reino Unido, China, India y Malasia.

La intensidad de los vínculos entre países refleja relaciones de coautoría y cooperación científica sostenida, particularmente entre regiones de Asia y Europa. La información coincide con los datos representados en la Tabla 1, donde se observa que India lidera con 83 documentos, seguida muy de cerca por Estados Unidos (81) y China (80). Estos resultados permiten evidenciar el interés

geográfico por el estudio de la competitividad hospitalaria, así como las dinámicas de colaboración transnacional que fortalecen la producción académica en esta área de estudio.

En paralelo con el análisis en Scopus coincide con los países y refiere el número de documentos en la tabla 1, con los diez países más representativos.

Figura 6: Países con al menos cinco documentos sobre CHP.

Fuente: Elaboración propia desde VOSviewer con datos de Scopus 2025.

Tabla 1: Número de documentos publicados por país en Scopus.

País/ Territorio	Documentos
India	83
Estados Unidos	81
China	80
Reino Unido	79
Malasia	71
Australia	48
España	40
Irán	38
Italia	36
Indonesia	32

Fuente: Elaboración propia con datos de Scopus 2025.

La gráfica 4 evidencia las instituciones con mayor producción científica en torno a la competitividad en hospitales privados. Destaca la Universidad de Jordania como la principal institución generadora de conocimiento, con un total de doce documentos indexados en Scopus. Le siguen diversas universidades de Malasia, que representan una participación constante en la producción sobre el tema, lo que sugiere un interés regional por fortalecer la gestión hospitalaria como eje estratégico en la mejora de los servicios de salud.

La presencia recurrente de estas instituciones refleja no solo el liderazgo académico de ciertas regiones en estudios sobre competitividad hospitalaria, sino también la posibilidad de establecer redes de colaboración institucional en ámbitos multidisciplinares. Este tipo de análisis permite visualizar qué universidades lideran el debate científico y hacia qué contextos geográficos se orienta mayoritariamente la investigación.

Gráfica 4: Documentos por afiliación desde Scopus.

Fuente: Elaboración propia con datos de Scopus 2025.

La gráfica 5 muestra la clasificación de los documentos analizados según las áreas temáticas asignadas por Scopus. Se observa una marcada concentración en el campo de Negocios, Gestión y Contabilidad, que representa el 26% del total, lo que confirma la naturaleza estratégica y organizacional del tema. Le sigue el área de Ciencias Sociales con un 16%, que aporta una perspectiva interdisciplinaria enfocada en el impacto social y humano de la competitividad hospitalaria.

Otros campos relevantes incluyen Ciencias Ambientales (10%), Ingeniería, Economía y Finanzas (cada una con 7%), y Ciencias de la Decisión (7%), lo que sugiere una tendencia hacia enfoques cuantitativos y evaluativos en la investigación.

Es importante destacar también la presencia de áreas como Medicina (4%) y Matemáticas (2%), lo cual refuerza la multidisciplinariedad del análisis bibliométrico. Estos resultados evidencian la amplitud del enfoque y la reciente transversalidad del estudio de la competitividad en el entorno hospitalario.

Gráfica 5: Documentos por área temática Scopus.

Fuente: Elaboración propia con datos de Scopus 2025.

La gráfica 6 presenta a las entidades que han financiado un mayor número de investigaciones relacionadas con la competitividad en hospitales privados, según los datos recuperados de Scopus. Destacan en primer lugar la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China, con financiamiento registrado en 30 publicaciones, lo que refleja una política activa de promoción de la investigación en gestión hospitalaria desde una perspectiva científica y estratégica. En segundo lugar, se ubica la Fundación para la Ciencia y la Tecnología con 11 documentos, seguida por la Comisión Europea con 7 estudios financiados, lo que evidencia el interés de la Unión Europea por fortalecer la competitividad del sistema de salud a través de políticas de investigación e innovación.

También se identifican fondos provenientes de universidades centrales y otras fuentes públicas orientadas al desarrollo institucional. Este análisis permite inferir que la producción científica sobre el tema cuenta con un respaldo financiero relevante, proveniente tanto de organismos nacionales como internacionales, lo que contribuye a la consolidación de líneas de investigación y a la generación de evidencia científica útil para la toma de decisiones en el sector salud.

Gráfica 6: Documentos por patrocinador de financiación Scopus.

Fuente: Elaboración propia con datos de Scopus 2025.

DISCUSIÓN

El análisis bibliométrico realizado permitió identificar las principales tendencias, enfoques y vacíos en la producción científica relacionada con la competitividad en hospitales privados. Los resultados muestran un crecimiento sostenido en el interés académico por esta temática, especialmente a partir del año 2019 lo cual coincide con una mayor presión sobre los sistemas de salud a nivel global y la necesidad de aplicar modelos de gestión más eficientes y sostenibles. La concentración temática en clústeres como calidad del servicio, sostenibilidad, percepción del paciente y turismo médico indica una transición desde enfoques meramente económicos hacia perspectivas más integrales que consideran la experiencia del usuario, la tecnología y la responsabilidad social como elementos clave de la competitividad hospitalaria.

Asimismo, la evolución temporal de las palabras clave muestra un desplazamiento temático hacia problemáticas recientes como el impacto del COVID-19 y la digitalización de los servicios. Esto se alinea con estudios previos que han destacado el papel de la innovación y la resiliencia institucional como factores críticos para el posicionamiento estratégico de los hospitales en contextos de alta incertidumbre (Chen X. S., 2024) y (Timofeyev, 2024).

Por otra parte, la distribución geográfica y la red de coautorías sugieren una fuerte concentración de investigaciones en países como India, Estados Unidos y China, lo cual plantea la necesidad de fomentar estudios comparativos y colaboraciones científicas en regiones donde la evidencia aún es limitada. Además, la diversidad temática reflejada en las áreas de publicación y patrocinio evidencian un interés interdisciplinario que incluye desde la administración y la salud pública hasta la ingeniería y las ciencias sociales.

Estos hallazgos no solo amplían el conocimiento sobre el estado del arte en competitividad hospitalaria, sino que también ofrecen una base empírica para futuras investigaciones que deseen explorar el impacto de políticas, tecnologías y modelos de gestión específicos en el desempeño de los hospitales privados.

CONCLUSIONES

Cada estudio bibliométrico permitió analizar de manera sistemática la producción científica sobre competitividad en hospitales privados entre 1996 y 2024. A partir de una muestra de 868 artículos extraídos de la base de datos Scopus, se identificaron tendencias temáticas, principales autores, fuentes de publicación, países con mayor producción y redes de colaboración académica.

Entre los principales hallazgos se destaca una creciente atención al tema en la última década, con especial énfasis en variables como calidad en el servicio, percepción del paciente, innovación tecnológica y sostenibilidad. Las áreas temáticas más frecuentes fueron administración y ciencias sociales, lo que evidencia la naturaleza multidisciplinaria del campo. A demás se observó una participación destacada de países como India, China y Estados Unidos, así como el liderazgo institucional de universidades asiáticas y europeas.

El análisis también mostró una red consolidada de autores y clústeres temáticos que permiten mapear enfoques predominantes y emergentes en la literatura. No obstante, persisten vacíos relevantes en regiones de América Latina y África, así como la necesidad de integrar indicadores más homogéneos que permitan comparaciones internacionales más robustas.

Como línea futura, se sugiere desarrollar investigaciones empíricas que profundicen en el vínculo entre estrategias de competitividad y resultados en salud, incorporando además métodos mixtos y análisis longitudinales. Este trabajo aporta un panorama integral del estado del arte y sirve como referencia para académicos, gestores hospitalarios y formuladores de políticas públicas interesados en fortalecer la competitividad de los hospitales privados en contextos dinámicos y altamente exigentes.

REFERENCIAS

- Adha, A. N. (2023). Human resource performance in hospital: A bibliometric study. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(2), 511–518. doi: [10.30604/jika.v8i2.1961](https://doi.org/10.30604/jika.v8i2.1961)
- Alifah, W., Rival, P., & Ilham, A. (2024). Hospital performance and operational management: A bibliometric review of key factors affecting effectiveness. *West Science Social and Humanities Studies*, 2(8), 1401–1412. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i08.1232>
- Antman, E. M. (1992). A comparison of results of meta-analyses of randomized control trials and recommendations of clinical experts. *JAMA*, 268(2), 240–248. PMID: 1535110
- Balta, M., Valsecchi, R., Papadopoulos, T., & Bourne, D. (2021). Digitalization and value co-creation in healthcare: A case study in occupational health. *Technological Forecasting and Social Change*, 168, 120785. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120785>
- Causado-Rodríguez, E., Mojica-Cueto, A., & Charris-Fontanilla, A. (2018). Clúster de turismo de salud en Colombia: Referentes para la competitividad. *Duazary*, 15(3), 307–323. <https://doi.org/10.21676/2389783X.2423>
- CEPAL. (2001). *Elementos de competitividad sistémica de las pequeñas y medianas empresas (PYME) del Istmo Centroamericano*. <https://repositorio.cepal.org/entities/publication/d0dda9dd-010d-4070-b8a2-df2058c167a5>

- Chen, X. S. (2024). Evaluating private hospital performance from intellectual capital and digital perspective. *Medicine*, 103(51). DOI: [10.1097/MD.00000000000041086](https://doi.org/10.1097/MD.00000000000041086)
- Chung, E. (2023). Knowledge-based human capital strategy in AI manufacturing. *IEEE Engineering Management Review*, 51(1), 108–122. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i7/22236>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Dyjas, W. (2019). Competitiveness of private specialist medical entities in the opinion of service recipients. *Polish Journal of Public Health*, 129(3), 78–81. DOI: [10.2478/pjph-2019-0019](https://doi.org/10.2478/pjph-2019-0019)
- Eiris, V., Barbosa, N., & Figueiredo, J. (2010). A conceptual framework for hospital competitiveness. *Service Industries Journal*, 30(3), 437–448. DOI: [10.1080/02642060802236137](https://doi.org/10.1080/02642060802236137)
- Esser, K., Hillebrand, W., Messner, D., & Meyer-Stamer, J. (1996). *Systemic competitiveness*. Frank Cass.
- Ferreira, J., Mota Veiga, P., Fernandes, C., & Kraus, S. (2020). B2B marketing strategies in healthcare management: Intellectual structure and research trends. *Journal of Industrial Marketing Man*37(8), 1580–1593. DOI: [10.1108/IBIM-07-2020-0339](https://doi.org/10.1108/IBIM-07-2020-0339)
- Hernán Gómez, C., Londoño Rua, J. E., & Serrano García, J. (2016). Innovación en instituciones de salud. *Revista Venezolana de Gerencia*, 21(74), 227–241.
- Huimin, L., Junyan, J., Liangchun, Y., & Xianpeng, L. (2025). The impact of hospital competition on healthcare quality. *Public Health*. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1543884>
- Labarca, N. (2007). Consideraciones teóricas de la competitividad empresarial. *Omnia*, 13(2), 158–184.
- Matheny, M., Whicher, D., & Thadaney, S. (2019). Artificial intelligence in health care: A report from the national academy of medicine. *JAMA*, 323(6), 509–510. <https://doi.org/10.1001/jama.2019.21579>
- Méndez-Wong, A., Reyes-Ruiz, E., & Mellardo-Siller, J. (2021). Evaluación del posicionamiento de hospitales privados en Saltillo, Coahuila. *Horizonte Sanitario*, 20(2), 243–250. <https://doi.org/10.19136/hs.a20n2.3813>
- OCDE. (2016). *Principios de gobierno corporativo del G20 y la OCDE*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264259171-es>
- Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. Free Press.
- Prado-Prado, J., García-Arca, J., Fernández-González, A., & Mosteiro-Añón, M. (2020). Lean healthcare. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(4981). <https://doi.org/10.3390/ijerph17144981>
- Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics. *Journal of Documentation*, 25(4), 348–349.
- Rueda-Clausen, C. F., Villa-Roel, C., & Rueda-Clausen, L. E. (2005). Indicadores bibliométricos: origen, aplicación, contradicción y nuevas propuestas. *MedUNAB*, 8(1), 29–36. <https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/208/191>
- Salinas-Ríos, K., & García-López, A. J. (2022). La bibliometría, una herramienta útil en el campo de la investigación. *Revista de Investigación en Psicología*, 3(6), 10–17. DOI: [10.29057/jbapr.v3i6.6829](https://doi.org/10.29057/jbapr.v3i6.6829)
- Timofeyev, Y. G. (2024). The impact of hospital competition on the quality of care in Europe: A systematic review. *Healthcare*, 12(22), 2218. <https://doi.org/10.3390/healthcare1222218>

Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey:VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>

Zixuan, P., Audrey, L., Xiaolin, W., Xinping, S., & Peter, C. (2024). Does hospital competition improve the quality of outpatient care? empirical evidence from a quasi-experiment in a Chinese city. *Health Economics Review*, 14(1):39. DOI: [10.1186/s13561-024-00516-4](https://doi.org/10.1186/s13561-024-00516-4)